

**ЎРТА ЗАРАФШОН ВОҲАСИДАГИ АРХИТЕКТУРА
ЁДГОРЛИКЛАРИНИ ТАЪМИРЛАШ ВА ҚАЙТА ТИКЛАШ
ЖАРАЁНЛАРИДА ЖАМОАТЧИЛИК ВА ДАВЛАТ
ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ЎРНИ**

Савриев Жасур Фахриддинович

Навоий Инновациялар Университети ўқитувчиси
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)в/б.доц.

savriyevjasur71@gmail.com

Аннотация. Мазкур мақола Ўрта Зарафшон воҳаси ёдгорликларини ўз ичига қамраб олган айрим шаҳарларнинг меъморий иншоотлар ҳамда қурилиш архитектураси ҳақида.Ўзбекистоннинг марказий худуди, Зарафшон воҳасида ушбу соҳада амалга оширилган кенг кўламли ўрганиш натижасида кўплаб маданий мерос объектлари аниқланиб юбилейлар доираси билан боғлиқ тадбирларда таъмирланиш жараёнлари изчиллик билан амалга оширилди. Қадимги шаҳарсозлик жараёнлари, унинг меъморий архитектурасини ўрганиш бир неча босқичларда амалга оширилиб бир қатор ютуқларга эришилди. Зарафшон воҳаси шаҳарларидан ҳисобланган Самарқанд, Бухоро, Кармана каби қадимий шаҳарларини жаҳон андозалари даражасида тараққий эттириш мақсадида, уларнинг бош режалари тузилди, шаҳарсозлик тартибга солинганлиги шу билан бир қатор архитектура иншоотларининг муҳофазаси ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар.Марказий осийё, Регистон, Бухор, Кармана, Деггароний, тарихий жараён,табиий иқлим, ислом дини, мерос, ўрта аср, меъморий иншоот, қолдиқ , харобалар, архив маълумотлар, ёдгорлик, масжид, мақбара, минора, гумбаз, пештоқ, устун, Хонимариқ, Варқ, Дўрмон, ёғингарчилик, атмосфера, маиший сув, зах, плита, таъмиршунос, шаҳарсозлик, иншоот, масжид, арка, кенг, ёруғ, кенг, объект.

Abstract. This article is about the architectural structures and construction architecture of some cities that include the monuments of the Middle Zarafshan oasis. As a result of the large-scale research carried out in this field in the central region of Uzbekistan, Zarafshan oasis, many cultural heritage objects were identified, and the repair processes were carried out consistently in the events related to the jubilee. The study of ancient urban planning processes and its architectural architecture was carried out in several stages and a number of achievements were achieved. In order to develop the ancient cities of Samarkand, Bukhara, Karmana, which are among the cities of the Zarafshan oasis, at the level of world standards, their master plans were

drawn up, urban development was regulated, and a number of architectural structures were protected.

Key words. Central Asia, Registan, Bukhara, Karmana, Deggarani, historical process, natural climate, Islamic religion, heritage, middle age, architectural structure, remains, ruins, archival data, monument, mosque, mausoleum, minaret, dome, facade, column, Khonimariq, Varq, Dormon, precipitation, atmosphere, domestic water, zakh, plate, repairman, urban planning, structure, mosque, arch, wide, light, wide, object.

Ўрта Зарафшон воҳаси республикадаги архитектура ёдгорликларига бой мамлакатлардан бири ҳисобланади. Ушбу ҳудудларда қадимдан шаҳарсозлик маданияти, шу билан бирга йирик меъморий иншоотлар қуриш анъаналари ривож топди ҳамда ҳозирги кунга қадар бир неча босқичларни босиб ўтди. Воҳанинг архитектура ривожини соҳибқирон Темур даври билан бошланиб, Бухоро манғит амирлари даври билан ўз якунига етади. Шунинг учун ҳам халқимизнинг ўтмиши тарихи, илм-фан тараққиёти, маданияти акс этган фахрийфтихор туйғусини уйғотувчи архитектура ёдгорликларини сақлаш ва келгуси авлодларга етказиш учун асраб-авайлаш мустақиллик йилларида бош вазифаларидан бирига айланди. Бироқ, вақт ва табиий иқлим муҳити ҳамда инсон фаолияти таъсири (асрлар давомида таъсир этиб келган ҳаво ҳарорати ва намликнинг ўзгариши, зилзилалар) натижасида ёдгорликларнинг жисмоний моддий эскириши ўзгариши ва емирилиши содир бўлган. Айниқса, XIX-XX асрлардан бошлаб жамият ривожланиши натижасида руй бераётган техноген жараёнлар (шаҳарларнинг кенгайиши, қурилиш майдонларининг ортиши, йўл инфратузилмасининг шаклланиши ва кўплаб хонадонларнинг кўпайиб бориши бу айниқса архитектура ёдгорликларининг фундаментида тортиб буй баробар бино мувозанатларига ҳам салбий таъсир кўрсатди. Бу эса кўпгина ҳолларда асрлар давомида сақланиб келган тарихий ёдгорликларнинг бузилишигап ёки бўлмаса ер юзидан йўқолиб кетишига сабаб бўлди. Ёдгорликларнинг архитектура ҳолати XIX-XX асрлар мобайнида ёмонлашди. Шу боис ҳам мақолада келтирилган масалалар айнан бугунги куннинг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланиб, уларни сақлаб қолиш эса долзарб масалага айланиб қолди.

Мазкур мақолада шунингдек, давлатнинг салоҳияти ва куч қудратисиз кенг қамровли консервация -таъмирлаш борасидаги ишларни амалга ошириб бўлмаслиги тўғрисида ҳам фикр юритилган. Ҳам молиявий, ҳам техник жиҳатдан мураккаб ҳисобланган ушбу амалиёт, ёдгорликларнинг ҳолатини илмий асосланган усуллар ёрдамида мунтазам назорат қилиш ишлари давлат назоратида эканлиги кўрсатиб ўтилган. Ўзбекистон Республикаси мустақилликга эришганидан сўнг, барча соҳаларда бўлгани каби маданий мерос

объектларини сақлаш ва таъмирлашда давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бирига айланиб архитектура ва меъморчилик соҳасидаги туб бурилишлар тўғрисида фикр юритилади. Ўтиш давридаги муаммоларга қарамасдан мамлакатдаги барча қадимий ёдгорликлар, тарихий ва меъморий обидалар давлат муҳофазасига олинибуларни таъмирлаш, реконструкция ва консервациялаш соҳасида катта ҳажмдаги тарихий аҳамиятга молик ишлар тизимли асосда ташкил этилганлиги билан аҳамиятлидир. Охириги маълумотларга қараганда, Республикамизда 1991 йилдан 2011 йилгача бўлган қисқа даврда республика бўйича 1004 та маданий мерос обидалари таъмирдан чиқарилди ва ободонлаштирилди.

Марказий Осиё ҳудудида кечган турли тарихий жараёнлар, табиий-иқлим шароитлари ва инсон фаолиятининг таъсири натижасида XX аср охирига келиб ислом динигача бўлган бой меъморий мерос ҳамда ўрта асрлар даврининг анча кўп қадимги меъморий иншоотлари, афсуски, ҳозирги кунда қолдиқлар, харобалар кўринишидагина сақланиб қолган. Маданий мерос объектлари орасида монументал меъморий ёдгорликлар алоҳида ўрин тутди. Зеро, архитектура цивилизация ва урбанизация жараёни ривожининг даражасини белгиловчи бош омилларидан бири ҳисобланади. Ўзбекистон ҳудудида сақланиб қолган архитектура ёдгорликларининг мазмуни асосан тоат-ибодат, маъмурий, жамоат ишлаб чиқариш бинолари ҳамда аҳоли уй жойлари билан ифодаланади. Жорий архив манбаларининг далолат беришича, Ўзбекистон ҳудудида ҳозирги кунда қадимги меъморий ёдгорликларнинг 600 дан ортиғи давлат муҳофазасига олинган бўлиб, уларнинг аксариятини масжидлар ташкил этади⁴⁹. Мазкур ёдгорликларнинг бир қисми таъмирдан чиқарилган ва иккинчи ҳаётини бошлаб юборган, бошқа қисми ўрганилиш босқичида бўлиб, таъмирга тайёрланмоқда, учинчилари эса тадқиқ этиш навбатини кутиб турибти.

Ўрта Зарафшон воҳаси масжидлари қурилишида, аввало аҳоли турмуш тарзининг таркибий қисми бўлган диний эътиқодлари уйғунлашган. Ислом дини тарқалган дастлабки асрда масжид кўп вазифаларни бажарган-бу ерда инсоннинг туғилиши, ўлими ва бошқа ҳолатлар билан боғлиқ барча турмуш удумлари амалга оширилган. IX асрдан бошлаб масжидлар ўз мазмуни ва вазифасига кўра турли тоифаларга ажратилган. Уларнинг баъзилари (намозгоҳ, идгоҳ, мусалла) катта байрамлар, яъни Рамазон ва Қурбон хайитлари кунлари оммавий равишда ибодат қилиш учун мўлжалланган. Бошқа масжидлар шаҳарнинг бутун аҳолиси жума ибодатини амалга ошириши учун қурилган ва

⁴⁹ Ўзбекистон Маданият ва спорт ишлари вазирлиги, Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш илмий ишлаб чиқариш бош бошқармаси жорий архиви маълумотномаси. (Ўзбекистон масжидлари ҳақида). -2018 йил октябрь. №134587.

жомеъ масжид деб аталган. Бундай масжидлар ва мадрасалар одамлар гавжум майдонлар яқинида қурилган. Мавлоно Ориф Деггароний, Панжвақта, Қосим Шайх жомеъ масжидлари ҳамда Самарқанддаги Бибиҳоним, Кўк гумбаз, Жума масжиди, Масжиди калон ва бошқалар шулар жумласидандир.⁵⁰

Соха мутахассисларининг маълумотларига қараганда Ўзбекистоннинг диний ва маданий марказларидан бири бўлган Бухоро шаҳрининг ўзида XX аср бошида 360 та масжид бўлган⁵¹. XIX аср бошига келиб, Ўзбекистон худудида масжидларнинг қуйидаги меъморий типлари (турлари) мавжудлигини кўришимиз мумкин⁵².

Ўзбекистон худудидаги масжидларнинг меъморий типлари	
Бир ва кўп хонали	Устунли-гумбазли ва устунлари бўлган
А)гумбазли,пештоқли-гумбазли	А)бир устунли ва тўрт гумбазли
Б)пештоқли-гумбазли ва бурчак айвонли	Б)бир устунли,бурчак айвонли
В)гумбазли ва бир томонлама айвонли	В)олти устунли,ўн икки гумбазли
Г)кўп хонали,уч хонали,беш хонали	Г)кўп гумбазли,фронтал
	Д)кўп устунли

Дарҳақиқат, маиший соҳаларга хизмат қилган, меъморий обидаларнинг тузилиши ва қурилмалари ғоят мукамал бўлиб, унда гумбазлар ва миноралар алоҳида ўрин тутган. Ўтмишда, Ўрта Осиё худудида, ёғоч, темир ва шу каби қурилиш ашёларининг камчилиги бино томларини ёпишда кенг тарқалган деворбоп маҳаллий материаллардан – ғиштдан фойдаланишни тақозо этган. Ғиштдан том ёпиш эса меъморчиликда турли хил гумбаз шакллариининг тараққий этишига сабаб бўлган. Гумбаз томлар, ҳатто турар жой биноларида, уй қурилишида ҳам қўлланилиб, дастлабки бундай гумбазлар ҳажми жиҳатидан нисбатан кичик, баъзан хом ғиштдан ҳам ишланган. Ўрта Осиё қадимий шаҳарларининг ўзига хос хусусиятларидан яна бири бу адлқомат, чиройли минора ҳамда гумбазлардир. Турли мамлакатларда минора ва гумбазларнинг шакли, архитектураси, ранги турличадир. Масалан, Туркияда қобирғали минора қуриш одат бўлса, айрим араб мамлакатларида тўртбурчак минораларни учратишимиз мумкин. Моварауннаҳр ва қадимий Хуросонда эса, асосан сирти силлиқ, доира шакли минора ва гумбазлар қуриш одат бўлган. Шаклу-

⁵⁰ Абриев Р. Ўзбекистон мустақиллиги йилларида тарихий-меъморий обидаларни таъмирлаш ва қайта тиклаш жараёнлари.-Тошкент:Фан,2015.-Б.18.

⁵¹ Альмеев Р.В.Бухара город музей.-Ташкент: Ўқитувчи,1999.-С.14.

⁵² Бобоқандов О.Гумбазлар ва миноралар Ўрта Осиё меъморчилигининг кўрки.Илмий амалий конференция материаллари.-Самарқанд:Самарқанд,2015.№1.-Б.57.

шамойилидан катъий назар, миноралар ўз замонасида талайгина зарурий вазифаларни бажарган. Жумладан, ана шу баландликда туриб одамларни намозга, сайилга, турли тантаналарга чорлашган. Соқчилар 58 миноралар устидан туриб, карвон ёки душман келаётганлигидан аҳолини хабардор қилишган.⁵³

Ўрта Зарафшон воҳасидаги муҳим диний объектларга, масжидлардан ташқари, сон жиҳатдан улардан кейинги ўринни эгаллайдиган мақбаралар ҳам киради. Улар орасида шубҳасиз энг йирик меъморий комплексни қадимги Афросиёб шаҳрининг жанубий томонида, қалъа деворининг шимоли-шарқи қисмида қадимий ва айни вақтда шу кунгача амалда бўлган қабристондаги мазор ва тепаликлар ўртасида жойлашган Шоҳизинда меъморий мажмуаси ташкил этади. Ушбу ноёб меъморий ансамбль XI-XII асрларда бу ерда вафот этган Қусам ибн Аббос (пайғамбар Муҳаммад(с.а.в.)нинг амакиси)нинг қабри атрофида шаклланган. Унинг икки томонида ноёб иншоотлар архитектураси жойлашган бўлиб, тор йўлак ҳосил қилган. Мазкур иншоотда XVIII аср охиригача мавжуд бўлган Мовороунаҳрнинг бутун меъморий архитектураси намоён бўлган десак муболаға бўлмайди. Шоҳизинда меъморий мажмуаси шартли равишда уч таркибий қисмга ажратилган: Биринчи қисмига дарвоза ҳамда куйи гуруҳ мақбаралари, иккинчисига кириш чортоғи (ротонда)⁵⁴ билан ўралган ўрта гуруҳ мақбаралари киради. Учинчи қисмини Афросиёб деворининг юқори қисмида жойлашган Қусам ибн Аббос мажмуаси ва унинг мақбаралари гуруҳи ташкил қилади. Шоҳизинда ансамблининг бутун худудида жойлашган 44 та объект илмий тадқиқотлар асосида маданий мерос объектлари деб эътироф этилган. Ансамблнинг 44 та ёдгорлигидан 20 таси тарихий жиҳатдан ҳам жамоатчиликда катта қизиқиш уйғотади⁵⁵.

“Мен Самарқанддаги миноралар ҳусусида ҳаяжонсиз гапиролмайман, дейди таъмирчи уста Зайниддин Шамсиев, - улар болалигимданок қалбимда яшайди. Айрим минора ва мадрасаларни таъмирлашда иштирок этганим билан фахрланаман. Самарқанд миноралари буюк аجدодларимизнинг ҳайратомуз ақл идроки-ю, тафаккури билан бунёд этилган мўъжизавий ёдгорликлардир.” Самарқанд минораларининг Бухоро ва бошқа жойлардаги миноралардан фарқи шундаки, бу ёдгорликлар нозик кошин ишлари, маёликаси, бўёқларининг қуюқлиги, боқийлиги ва сержозибалиги билан фарқланади. Шаҳарнинг гўзал ва сермазмун минораларини асосан Регистон майдонида учратишингиз мумкин. Регистон майдонидаги мадраса ва унга туташ миноралар 1918 йилдан бўён бир

⁵³ Бобоқандо-в О.Гумбазлар ва миноралар Ўрта Осиё меъморчилигининг кўрки. Илмий амалий конференция материаллари.-Самарқанд: Самарқанд, 2015. №1.-Б.57.

⁵⁴ Ротонда-доира ёки ярим доира шаклидаги гумбазли бино).

⁵⁵ ЎМСИВ ММОМҚФЙИЧББ ЖА.”Шоҳизинда”мажмуасидаги кириш биноси маданий мерос объекти кадастр иши.-Самарқанд, 2011.-Б.5.

неча бор таъмирланганлигини айтиб ўтиш керак. Масалан, инженер Мауэр 1918 йилда Улуғбек мадрасасининг шимолий-шарқий томонидаги минорани сақлаб қолиш ва тиклаш лойиҳасини ишлаб чиққан эди. Ўнлаб ўзбек ва тожик усталарининг ҳамкорлиги билан бу ердаги мадраса ва миноралар қайта тикланди ва таъмирланди⁵⁶.

Хусусан, ўтган йигирма йиллик мустақил ривожланиш даврида биргина Самарқанд шахрининг ўзида биринчи президентимиз ташаббуси билан кенг кўламли бунёдкорлик ишлари бошлаб юборилади. Булар тарихий-маданий ёдгорликларни капитал таъмирлаш, муқаддас қадамжоларни, зиёратгоҳларни ободонлаштириш каби ишлар билан боғлиқдир. Жумладан, бутун дунёга машҳур Регистон мажмуаси, Амир Темур мақбараси, Шоҳизинда, Бибихоним масжиди ва бошқа кўплаб вилоятлардаги қадимий меъморчилик обидалари капитал таъмирдан чиқарилди. Самарқанд шахрининг 2750 йиллик юбилеи муносабати билан кенг бунёдкорлик ишлари амалга оширилиб юбилей тантаналари жаҳон ҳамжамиятида кенг нишонланди. Маълумки, сақланиб қолган меъморий ёдгорликларнинг барчаси ўз даври меъморчилик ютуқлари ва илғор технологиялар асосида бунёд этилган. Улар машҳур уста ва дурадгор, таниқли рассомлар ижодий фаолияти маҳсули ҳисобланади ва шу боис, дунё меъморчилигининг шоҳ (дурдона) асарларига айланган. Бироқ, юқорида айтилганидек, вақт ўтиши билан табиий-иқлим муҳити, ташқи ташқи таъсирлар ёдгорликнинг нураш жараёни доимий равишда кечади ва уларни сақлаб қолиш вазифаси уларни техник ҳолатини мунтазам назорат қилишни, консервация-таъмирлаш ишларининг илмий асосланган усуллари билан фойдаланиб мутахассислар томонидан олиб борилишини талаб этади. Тарихий ёдгорликларни тиклашда, тарихий ёзма манбалар ва илмий адабиётлар, ўтмиш меъморларидан бизгача сақланган чизмалар ва лойиҳаларни таҳлил қилиш ва ўрганиш асосида уларнинг биноларни лойиҳалашда қўллаган усуллари ва улардан Республикадаги мавжуд меъморий ёдгорликларни таъмирлаш ишларида фойдаланиш асосларини ишлаб чиқиш орқали эришишимиз мумкин.

Архив маълумотлари ва манбаларига қараганда, ёдгорликлар нурашларининг сабаблари ва улар характерининг қатъий таснифи келтирилган назариялар шу пайтгача ишлаб чиқилмаган. Аммо, мутахассислар фикрича бинолар конструкцияларининг бузилишига олиб келадиган умумий сабабларга ва уларни тиклаш ҳамда кучайтириш усулларига эга бўлган ёдгорликларнинг учта асосий гуруҳини ажратиш мумкин⁵⁷.

⁵⁶ Абриев Р. Ўзбекистон мустақиллиги йилларида тарихий-меъморий обидаларни таъмирлаш ва қайта тиклаш жараёнлари. -Тошкент:Фан,2015.-Б.18.

⁵⁷ ЎМСИВ ММОМҚФИИЧББ ЖА.АООТ “Таъмиршунослик”: Программа комплексного обследования строительных конструкций и экспериментальных исследований по закреплению, восстановлению и усилению

I гуруҳга вақт ва иқлим таъсирида жисмоний (моддий)жиҳатдан эскириб конструкцияларининг тутиб туриш қобилияти ва дастлабки меъморий қиёфаси аста-секин йўқолиб бораётган ёдгорликлар киради. Ёдгорлик ва унинг айрим қисмларининг жисмоний эскириш даражаси уларни қуришда фойдаланилган материалларнинг физик-механик хоссалари, бинонинг хусусияти ва геометрик ўлчамлари, қайси минтақада жойлашгани, фойдаланиш шарт-шароитлари кабиларга боғлиқ.

II гуруҳга ёдгорликларнинг конструкциясида тупроқнинг зичланиши ёки заррачаларнинг (айниқса,маданий қатламлар ётадиган асосларда) ювилиши натижасида нуқсонлари бўлган ва тутиб туриш қобилияти қисман ёки тўлиқ йўқолиб борган ёдгорликлар киради.Инсон фаолияти натижасида ва нормал фойдаланмаслик оқибатида, қурилиш конструкциялари махсус текширилмаслиги ва лойиҳавий ечимлар йўқлиги, зарур материаллар мавжуд эмаслиги ишлаб чиқариш технологиясининг бузилиши ва ижронинг сифатсизлиги натижасида ушбу ёдгорликларнинг тузилиши (конструкциялари ва умуман ўзининг техник ҳолати)ёмонлашиб боради.

III гуруҳга кирадиган ёдгорликларда ер ости сувлари (агрессив сувлар) анча кўтарилиши натижасида биноларнинг асоси (фундаменти)сув остида қолиб,деворлар ниҳоятда намланган бўлади, бунинг натижасида ғиштлар орасидаги қоришма уваланиб парчаланиши тезлашади. Намлик кучайган сайин ғиштларнинг мустаҳкамлиги 30фоизгача камаяди, қоришма бузилиши ва уваланиши натижасида деворнинг мустаҳкамлиги камаяди.Оқибатда қоришманинг уваланиши кучаяди, намлик ошган сайин бу жараён янада чуқурлашиб боради. Тадқиқотлар кўрсатишича, аксарият ёдгорликлар иккинчи тип тупроқ устида қурилган.Бундай тупроқ таркибида қурилиш чиқиндилари ва органик аралашмалар мавжуд бўлиб,бино фундаменти остида сунъий асослар қурилган таг курси супаси ёки бошқа муҳандислик ишлари амалга оширилган. Архив манбаларининг далолат беришича, совет даври охирига келибоқ кўпгина ёдгорликлар қониқарсиз ёки ярқсиз ҳолга келиб қолган.Масалан,Бухородаги Исмоил Сомоний мақбарасидан сал кейинроқ туриб қурилган Карманадаги Мир Сайид Баҳром мақбараси яқин вақтларгача яъни 1976 йилларга қадар унинг био қисми тупроқ билан кўмилганча ётар эди⁵⁸.Унинг атрофи қулаб ётган қадимий масжид айвони ҳамда эски қабрлар ва тепаликлардан иборат эди.Ташландиқ масжидни ёғочлари ва фундаментини тупроқ уюмлари босиб қолгани сабабли базўр кўриш мумкин эди.Масжиднинг фақат ғарбий ва шимолий томонидан кириш мумкин бўлган.Илгари мақбара ичига кириш учун

оснований и строительных конструкций памятников (результаты просадки грунтов основания и деятельности человека).-Ташкент:1998.С.3-5.

⁵⁸ СалимовО.Навоий вилоят тарихий ёдгорликлари.//Илмий амалий конференция материаллари.- Самарқанд:Самарқанд,2015.№1.-Б.38.

қарийиб 1,5 метр пастга тушиш лозим эди. Мир Саййид Баҳром мақбарасининг ўртасида аввал иккита энсизроқ исми ёзилмаган номаълум бўлган сағана турар эди деб ёзиб қолдиради Карманадаги архитектура ёдгорликларини ўрганиш бўйича келган экспедиция аъзоларидан А.Пысарчик ва В.А.Нильсенлар⁵⁹. 1968-1969 йилги аёзли қишдан сўнг жуда кўп миқдорда қорларнинг эриши ҳамда ёмғир ёғиши натижасида мақбара биноси қисман чўкди, деворларида гумбазларида ёриқлар пайдо бўлди. Мақбара вайрон бўлиш даражасига келиб қолди. Самарқанд Давлат Архитектура қурилиши институтининг ёш тадқиқотчиси О.Салимов мақбара архитектурасини ўрганиш давомида “Советская культура” газетасига “Бахсга эмас уйғунликда ” деб номланган мақоласини эълон қилади. Бу матбуотдаги чиқиш изсиз кетмай мақбара ва унинг архитектурасини ва қайта таъмирлаш ёки консервация қилиш бўйича ишлар бошлаб юборилади. Мақбаранинг бузилишига, аввало бино асосидаги тупроққа меъеридан ортиқ юк тушиши, юза қатламидаги сув (атмосфера ёғингарчилиги ва маиший сувлар) натижасида тупроқда нам кўпайиши туфайли ер сатҳининг нотекис чўкиши сабаб бўлган⁶⁰. Шунингдек, мақбаранинг бузилишига ер ости (сизот) сувлари ҳам таъсир этган (1970 йиллар бошида бу сувлар мақбара жойлашган майдонда 17-18 метр чуқурликдаги соз тупроқ қатламида бўлган). Бундан ташқари техник мутахассисларнинг кўп йиллик илмий тажрибасига кўра, Кармана атрофидаги Хонимарик, Дўрмон катта ариқ, Варқ ва Зарафшон дарёси яқинидаги бир қатор катта ва кичик сув ариқларига тупроқ тўлдирилиши ва кўмилиши оқибатида ер ости сизот сувлари кўтарилиши кузатилган. 1975-1995 йиллар мобайнида Кармана ва уни атрофидаги бир қатор ёдгорликлар ер ости сувининг 3,2 метр кўтарилиши оқибатида жиддий талофат кўрган. 1975 - 1976 йилларда мақбарада таъмирлаш ишлари бошланиб ниҳоясига етказилди. 1970 йил охирида мақбаранинг шимолий томонида ўтказилган айрим қазилар натижасида унинг деворлари ер сатҳидан 3 метрдан кўпроқ кириб кетганлиги ҳамда учта маданий қатламдан иборат эканлиги аниқланди. Бу қатламлар ўртасида турли даврларда мармар плиталари ўрнатилган бўлиб, мустаҳкамлиги қайта кўриб чиқилган ва иш пухта ва пишиқ бажарилган.

Мақбарадан 500 метр шимолий шарқ томонда жойлашган Қосим Шайх ёдгорлик мажмуаси эса Мир Саййид Баҳром мақбарасидан қолишмайдиган

⁵⁹ Писарчик А. Памятнике Кармине. Сообщения Института истории и теории архитектуры...вып.4. – Москва: 1945.-С.23-25.

⁶⁰ Нильсен.В.А. Мавзолей Мир Саид Баҳром в Кермине.Монументальная архитектура Бухарского Оазиса XI-XII вв. К вопросу о возникновении средневековой архитектуры в Средней Азии.-Ташкент:1956.-С.37-44.

⁶⁰ Некрасова Е.Г. Хазире Бухары.-ОНУ.1998.№6. -С.54-56. Некрасова Е.Г., Тураев Х. Касим-шайх Азизан Карминаги//Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь, выпуск № 4.-Москва: 2003.-С.41-44. Яна қаранг: Некрасова Е.Г. Позднесредневековые мемориально- культурные комплексы Бухары и Бухарской области по археологическим данным. Автореф.дис...канд.ист.наук.-Ташкент: 1994.

даражада 1990 йиллар ўрталаригача аянчли аҳволга тушиб қолган. Масалан унинг девори ва ер сатҳида ўзаро туташиб кетган 40-45 мм кенгликдаги ёриқ пайдо бўлган. Мутахассис архитекторларнинг айтишларича ёриқ чуқурлиги полда анча катта бўлиб, 1,5 метрдан ортиқ чуқурликгача сим кириши мумкин бўлган. Кўндаланг аркалар кулфларида ҳосил бўлган ёриқ кенлиги пастга қараб 8-12 мм гача кенгайиб борган. Бундан ташқари ҳосил бўлган ёриқларнинг характери Ғарбий девор (асоси билан бирга) вертикал тарзда анча чўкканлигини кўрсатмоқда. Бу эса анча юқори 60 фоиз гача ғовакликка эга бўлган тўкилган тупроқнинг намланиши ҳисобига юз берган бўлиши мумкин⁶¹. Масжид атрофида яшовчиларнинг далолат беришича, тупроқ силжиши натижасида ғарбий деворнинг ғарбга сурилиши ва чўкиши тахминан 1993 йилнинг март-апрель ойларида содир бўлган бўлиши мумкин. Чунки худди шу йилдан бошлаб таъмирлаш ишлари бошланган бўлиб СамДАҚИ ходимларининг кўрсатмалари асосида маслаҳат бериб турилган, шунингдек ёғингарчилик ва кучли табиий офат сабаб бўлган. Ўша даврда текширишлар ўтказган ходимларнинг фикрларига кўра масжидда сувни кетказиш тизими мутлоқ бўлмаган ва эътиборга олинмаган. Тупроқда нам йиғилиши натижасида асос нотекис чўккан ва ғарб томонга силжиган. Шуниси афсусланарлики, бино асосининг чўкиши ва таянч конструкциянинг бузилиши ва мустаҳкамлигининг камайиши ҳақида етарли маълумот олинмаган. Шунга қарамай архитекторларнинг тавсиясига асосан Қосим Шайх масжидининг ғарбий қисмининг техник ҳолатини кўздан кечириш уни қониқарсиз деб баҳолашга имкон берган⁶².

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, таъмирлашнинг дастлабки босқичлари ўтиш даври қийинчиликлари билан ҳам боғлиқ бўлиб, бу қийинчиликлар дастлабки йилларда Навоий вилоятида амалга оширилиши керак бўлган реставрация, қайта тиклаш, консервациялаш жараёнларини мураккаблаштиришга олиб келган⁶³. Яъни, молиявий тақчилликлар таъсирида юзага келган муаммолар қаторига таъмирлаш ишларига жалб қилинган мутахассис ишчиларнинг маошларини ўз вақтида бериш ёки инфляцияни инобатга олган ҳолда, маошни индексация қилиб бориш кабиларни киритиш мумкин⁶⁴. Бундан ташқари, расмий ҳужжатларда дастлабки таъмирлаш ишлари

⁶¹ ЎМСИВ ММОМҚФИИЧББ ЖА. “Таъмиршунослик”: Програма комплексного...- Б. 6., Захидов П. Особенности реконструкции застройки в древних городах Узбекистана. (Тезисы. Уз НИПИ реставрации).

⁶² ЎМСИВ, ММОМҚФИИЧББ, ЖА. Мустақиллик йилларида (1991-2011й) таъмирланиши ва таъмирдан чиқарилганлиги тўғрисида маълумот.

⁶³ Алиева У. Ўзбекистонда ёдгорликларни таъмирлаш тарихи ва уларни музейлаштириш муаммолари. Санъатшунослик – 5210200 таълим йўналиши Музейшунослик; консервация ва бадий ёдгорликларни сақлаш ихтисослиги бўйича “бакалавр” академик даражасини олиш учун химояга тақдим этилган малакавий битирув иши. -Тошкент: 2010.-Б.5.

⁶⁴ Абриев Р.Б. Ўзбекистон мустақиллиги йилларида тарихий-меъморий обидаларни, таъмирлаш ва қайта тиклаш жараёнлар. -Тошкент: Фан, 2015.-Б.80-81.

билан шуғулланадиган курувчи “Узинтерстрой” ташкилотига давлат бюджетидан ажратилган маблағларнинг камлиги сабабли таъмиршунос усталарнинг ишдан кетиб қолишига сабаб бўлганлиги қайд этилган⁶⁵. Хусусан ушбу ташкилотда шу йиллар ичида атиги 20 нафар бадий-таъмиршунослар ва икки нафар ганч усталари қолганлиги аянчи ҳолатлардан бири эди.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, яқин-яқинларгача тарихий-меъморий обидалар, муқаддас зиёратгоҳлар ва ноёб осори атиқаларнинг яқсон этилганлиги мустабид тузум мафкураси билан боғлаб келинди. Аммо бой маданий меросга бўлган лоқайдлигимиз ва бефарқлигимизни Ўрта Зарафшон мисолида, яъни унинг юраги бўлмиш Бухоро, Самарқанд, Карманада бир қатор бунёд этилган масжид, мадраса, мақбалар мисолида кўришимиз мумкин. Меъморий обидаларни таъмирлаш катта тарихий асосларни талаб этмоқда. Кўп ҳолларда меъморий ёдгорликларни кенг оммага тақдим этиш чоғида асосий эътибор биноларнинг реставрациясига қаратилган бўлади. Бундай масъулиятли вазифани ўз ишининг усталари, юқори тажрибага эга профессионал реставрация мутахассислари бажаришларига эътибор қаратмоғимиз даркор. Айниқса, реставрация жараёнида ҳар бир мутахассис ўз мустақил фикрини билдириб, бошқа мутахассислар билан ижодий ҳамкорлик қилиши лозим. Бундай ҳолатда ушбу объектнинг тарихий-бадий аҳамияти йўқолмаслиги керак. Ундаги меъморий кўриниш қайтадан янгиланса-да, аммо аслида қадимий кўринишини сақлаб қолиши зарур.

Қадимий тарихий бинолар таъмирланишида ички ва ташқи қисмидаги ёзувлар, нақшлар сақланиб қолинган ҳолатига асосан, қайтадан реставрация қилиш зарур пайтларда замонавий таъмир услубларидан кенг фойдаланилиш талаб этилади. Ёдгорликнинг тарихий, меъморий талабларидан бири – бу аниқлик ҳисобланади. Ўрта асрлардаги меъмор усталар тарихий бинолар қурилишида уни намгарчиликдан ҳимоялаш хусусиятларини инобатга олганликларини, аммо бинолар охириги йилларда таъмирланганда цемент ва бетондан фойдаланиш оқибатида уларнинг ташқи ҳамда ички қисмида шўрланиш юз бераётгани таассуф билан қайд этишимиз лозим.

Таъмирлашнинг икки томони мавжуд: очиш ва тиклаш. Очиш, агар ҳеч қандай тарихий ва бадий сифат йўқолмаса тиклашдан устундир. Бошқа чора қолмаганидагина обидани таъмирлаш мумкин. Маданий ёдгорликлар таъмирланишида табиий қурилиш ашёларидан фойдаланиш орқали кўзланган мақсадга эришиш мумкин. Ўрта Зарафшон воҳасидаги бир қатор иншоотларни таъмирлаш ва тиклашда архитектор ва муҳандис усталаримиз юқорида зикр этилган илмий талаб ва тавсияларни инобатга олишга ҳаракат қилинган.

⁶⁵ Ўша китоб.-Б.81.

Адабиётлар.

1. Абриев Р. Ўзбекистон мустақиллиги йилларида тарихий-меъморий обидаларни таъмирлаш ва қайта тиклаш жараёнлари.-Тошкент:Фан,2015.-Б.18.

2. Альмеев Р.В. Бухара город музей.-Ташкент: Ўқитувчи,1999.-С.14.

3. Алиева У. Ўзбекистонда ёдгорликларни таъмирлаш тарихи ва уларни музейлаштириш муаммолари. Санъатшунослик – 5210200 таълим йўналиши Музейшунослик; консервация ва бадий ёдгорликларни сақлаш ихтисослиги бўйича “бакалавр” академик даражасини олиш учун ҳимояга тақдим этилган малакавий битирув иши. -Тошкент: 2010.-Б.5.

4. Бобоқандов О. Гумбазлар ва миноралар Ўрта Осиё меъморчилигининг кўрки. Илмий амалий конференция материаллари.-Самарқанд: Самарқанд, 2015. №1.-Б.57.

5. Салимов О. Навоий вилоят тарихий ёдгорликлари.//Илмий амалий конференция материаллари.-Самарқанд:Самарқанд,2015.№1.-Б.38.

6. Писарчик А. Памятнике Кармине. Сообщения Института истории и теории архитектуры...вып.4. – Москва: 1945.-С.23-25.

7. Нильсен.В.А. Мавзолей Мир Саид Баҳром в Кермине.Монументальная архитектура Бухарского Оазиса XI-XII вв. К вопросу о возникновении средневековой архитектуры в Средней Азии.-Ташкент:1956.-С.37-44.

8. Некрасова Е.Г. Хазире Бухары.-ОНУ.1998.№6. -С.54-56.

9. Некрасова Е.Г., Тураев Х. Касим-шайх Азизан Карминаги//Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь, выпуск № 4.-Москва: 2003.-С.41-44.

10. Некрасова Е.Г. Позднесредневековые мемориально- культовые комплексы Бухары и Бухарской области по археологическим данным. Автореф. дис... канд.ист.наук.-Ташкент: 1994.

11.ЎМСИВ, ММОМҚФИИЧББ ЖА.“Таъмиршунослик”: Программа комплексного...- Б. 6., Захидов П. Особенности реконструкции застройки в древних городах Узбекистана. (Тезисы.Уз НИПИ реставрации).

12.ЎМСИВ, ММОМҚФИИЧББ, ЖА.Мустақиллик йилларида (1991-2011йй) таъмирланиши ва таъмирдан чиқарилганлиги тўғрисида маълумот.

13.ЎМСИВ ММОМҚФИИЧББ ЖА.”Шохизинда”мажмуасидаги кириш биноси маданий мерос объекти кадастр иши.-Самарқанд, 2011.-Б.5.

14.ЎМСИВ ММОМҚФИИЧББ ЖА.АООТ “Таъмиршунослик”: Программа комплексного обследования строительных конструкций и экспериментальных исследований по закреплению,восстановлению и усилению оснований и строительных конструкций памятников (результаты просадки грунтов основания и деятельности человека).-Ташкент:1998.С.3-5.

15. Ўзбекистон Маданият ва спорт ишлари вазирлиги, Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш илмий ишлаб чиқариш бош бошқармаси жорий архиви маълумотномаси. (Ўзбекистон масжидлари ҳақида). - 2018 йил октябрь. №134587.